

ОДАМ САВДОСИНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ.

Отақулов Ниёзбек Анвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, Тезкор-қидирув фаолияти
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242020>

Мамлакатимизда демократик янгиланишнинг энг муҳим йўналишлари бу – жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган. Ҳар бир фуқаро Конституция ва қонунларга сўзсиз риоя қилиши демократиянинг асосий тамойилларидан ҳисобланиб, қонунларга ҳурмат, итоатгўйлик, энг аввало, ҳуқуқий маданият даражасига боғлиқ. Таъкидлаш керакки, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига мурасасизлик муносабатини сингдириш, профилактик ишларни мувофиқлаштириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш бўйича қонунчилик нормалари ва уларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади.

Сўнги пайтларда мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилган ислоҳотларнинг бугунги янги босқичида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш жараёнида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан бирга бошқа давлат органлари, жамоат тузилмалари ва фуқароларнинг иштирокини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кўрсатиб ўтилди.

Сўнгги пайтларда дунёда фан ва техника ютуқлари жадал суръатлар билан ривожланиб инсоният мисли кўрилмаган имкониятларга эга

бўлмоқда. Инсоният яхши яшаш, фаровон турмуш кечириш ва узоқ умр кўриш мақсадида ўзларига шароит яратиб шунингдек, фан ютуқларидан унумли фойдаланиш чораларини кўрмоқда. Кўпгина давлатлар ўз халқини фаровон, тинч ва барқарор яшашини таъминлашни ўзларининг устувор вазифаси ва мақсади қилиб белгилаб олган. Ва бу жараёни кўллаб қувватловчи жуда кўплаб тарғибот ва ташвиқот тадбирлари амалга оширилмоқда. Шу билан бирга мўмай пул топиш, бойлик орттиришни мақсад қилганлар ва уни кўзловчилар пайдо бўлгани сабабли одамзот яна бир жиддий муаммога дуч келди. Бу одамларни ёллаш ва уларнинг савдоси билан шуғулланиш жиноятларини пайдо бўлиши билан боғлиқ масалалардир.

Одам савдоси муаммоси кейинги пайтларда нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларини, балки кенг жамоатчиликни ҳам қаттиқ ташвишлантirmoқда. Чунки, одам савдоси ҳар бир инсоннинг олий қадрият сифатида эътироф этиладиган шаъни, қадр-қиммати, эркинлиги ва шахсий дахлсизлигига хавф солмоқда. Ушбу соҳадаги жиноятларнинг профилактикаси нафақат ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларидан, балки кенг жамоатчиликдан ҳам фаолликни талаб этади.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқида: “Биз ҳуқуқий, дунёвий, демократик ва ижтимоий давлат бўлмиш Янги Ўзбекистонни барпо этиш сиёсатини қатъий давом эттирмоқдамиз. Мамлакатимиз “Инсон қадри ва манфаатлари учун” деган эзгу ғоя асосида демократия ва адолат тамойилларини мустаҳкамлашга қаратилган туб ислоҳотлар йўлидан дадил илгари бормoқда.

Жорий йил апрель ойида миллий тараққиётнинг устувор йўналишларини белгилаб берувчи янгиланган Конституция бўйича Ўзбекистон тарихида биринчи марта умумхалқ референдуми бўлиб ўтди. Референдумда овоз берганларнинг 90 фоиздан зиёди ушбу чинакам халқ Конституциясини қўллаб-қувватлади. Шу тариқа ислоҳотларимизнинг

о

р

т Шу муносабат билан бугунги кунда бизнинг халқимизнинг менталитетига тўғри келмайдиган одам савдоси ва ахлоқсизлик билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш бошқа турдаги салбий ижтимоий

Қ
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқи (20 сентябрь 2023 йил) // <https://president.uz/uz/lists/view/6677>.

иллатларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур вазифаларни бажаришда тезкор-қидирув хизмати тезкор бўлинмалари бевосита ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизмат ходимлари, давлат органлари ва кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда фаолият юритиши муҳим аҳамият касб этади.

Ана шундай ёндашув туфайли мустақиллик йилларида мамлакатимизда одам савдосига қарши кураш борасида кенг кўламли, мазмун-моҳиятига кўра улкан ишлар амалга оширилди ва ҳозирги вақтда ҳам бу борадаги ишлар изчил давом эттирилмоқда. Бунинг натижаси ўлароқ, мамлакатимизда одам савдосига қарши курашишнинг норматив-ҳуқуқий асослари шакллантирилди. Хусусан, ривожланган демократик мамлакатларда одам савдосига қарши кураш бўйича татбиқ этилган илғор тажрибалар ва қонун нормаларини чуқур ўрганиш асосида 2020 йил 17 августда Ўзбекистон Республикасининг “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги (янги таҳрирдаги) қонунини қабул қилди. Ушбу Қонуннинг мақсади одам савдосига қарши курашиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 135-моддасида одам савдоси жиноятига жавобгарлик белгиланган. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 135-моддасида назарда тутилган одам савдоси жинояти инсонларнинг озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига қарши қаратилган жиноятлардан биридир.

Одам савдоси, яъни куч билан таҳдид қилиш ёки куч ишлатиш ёхуд мажбурлашнинг бошқа шаклларида фойдаланиш, ўғирлаш, фирибгарлик, алдаш, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш ёки вазиятнинг қалтислигидан фойдаланиш орқали ёхуд бошқа шахсни назорат қилувчи шахснинг розилигини олиш учун тўловлар ёки манфаатдор этиш эвазига оғдириб олиш йўли билан одамлардан фойдаланиш мақсадида уларни ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш. Одамлардан фойдаланиш бошқа шахсларнинг фоҳишалигидан фойдаланишни ёки улардан шахвоний фойдаланишнинг ўзга шакллари, мажбурий меҳнатни ёки хизматларни, қулликни ёхуд қулликка ўхшаш одатларни, эркисизлик ҳолатини ёхуд инсон аъзоларини, тўқималарини ва (ёки) ҳужайраларини ажратиб олишни англатади. Олди-сотди тариқасидаги одам савдоси одамнинг бир шахс томонидан бошқасига пул, моддий қимматликлар (мулк), мулкый характердаги хизматлар, мулкый ёки пул шаклидаги қарздан воз кечиш ва ҳ.к. сифатидаги ҳақ эвазига берилиши тўғрисида ёзма ёки оғзаки битим тузилишини назарда тутати. Бундай кўринишдаги одам савдосида одам

қандай мақсадда сотиб олинганлиги (сотилганлиги) ҳуқуқий аҳамият касб этмайди.

Одам савдоси соҳасидаги жиноятлар махсус профилактикасини амалга оширишнинг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади²:

– инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг дахлсизлигини таъминлаш;

– фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини шакллантириш ва ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликнинг муқаррарлиги ҳиссини уйғотиш;

– фуқароларни одам савдоси соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфи ҳақида огоҳ этиш, шунингдек уларнинг жабрланувчига айланиши хавфини камайтириш;

– фуқароларни одам савдоси соҳасидаги жиноятлардан ҳимояланишнинг усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш;

– одам савдоси соҳасидаги жиноятларни аниқлаш ва уларга барҳам бериш;

– одам савдоси соҳасидаги жиноятларнинг содир этилиши сабабларини

ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш;

– одам савдоси соҳасидаги жиноятлар содир этилишининг олдини олиш;

– жабрланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқи (20 сентябрь 2023 йил) // <https://president.uz/uz/lists/view/6677>.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Одам савдосидан жабрланган ёки одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган шахсларни миллий даражадаги қайта йўналтириш тизимини тасдиқлаш тўғрисида” 2021 йил 8 февралдаги 60-сонли қарори // // www.lex.uz.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлда қабул қилган “одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги

² Ўзбекистон Республикасининг “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги 2020 йил 17 август ЎРҚ-633-сон қонуни // www.lex.uz.

ПФ-5775-сонли Фармони // www.lex.uz.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги 2020 йил 17 август ЎРҚ-633-сон қонуни // www.lex.uz.

